

Labellisez-moi

Recommandations pour créer des labels
de circuits-courts alimentaires

Projet agroBRIDGES

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME DE RECHERCHE ET
D'INNOVATION HORIZON 2020 DE L'UNION EUROPÉENNE, SOUS LA
CONVENTION DE SUBVENTION N° 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Sommaire

Ce document présente la manière dont vous pouvez créer des **labels de circuits-courts alimentaires** en respectant les pratiques de l'Union européenne. L'objectif principal de ce guide est de vous fournir un outil de labellisation pour accroître la demande sur vos produits et aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés.

- 1 Pourquoi labelliser ?
- 2 Les pratiques de labellisation de l'Union Européenne
- 3 Créer un prototype de labellisation en circuits-courts
- 4 Notes et références

1. Pourquoi labelliser ?

Définir et comprendre les concepts clés pour développer un label de qualité

Les aliments concernés sont identifiés et peuvent être remontés jusqu'à l'agriculteur. Le nombre d'intermédiaires non productifs ou non pertinents entre l'agriculteur et le consommateur doit être "minimal" ou, idéalement, nul.

Il est essentiel de définir et de comprendre le concept et les avantages des chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes pour expliquer l'importance de ce nouveau mode de consommation alimentaire.

Ce modèle vise à reconnecter les producteurs et les consommateurs, à contribuer aux relations sociales dans les zones urbaines et à fournir des produits frais, abordables et de qualité, entre autres avantages. Les circuits-courts consistent à minimiser les intermédiaires et à établir un contact direct entre les producteurs et les consommateurs.

En plus de l'interaction et de la connexion entre les agriculteurs et les consommateurs, les modèles de circuits-courts aident à promouvoir le développement de la confiance en créant une communauté de "vivre ensemble" ainsi que la relance économique des zones rurales en générant des collaborations avec d'autres industries comme le tourisme et/ou le secteur gastronomique. Il réduit également la pollution en raison de la diminution des transports, des économies d'énergie et de la réduction des emballages. Un résumé de ces avantages peut être trouvé dans ce guide pour augmenter la prise de conscience de l'importance de l'alimentation locale².

Les consommateurs se demandent où accéder à ces produits et les circuits-courts peuvent disposer de ressources limitées en matière de marketing et de communication par rapport aux marques mondiales.

De fait, les circuits-courts offrent une grande variété d'aliments traditionnels et artisanaux de haute qualité. Cependant, il est parfois difficile pour les consommateurs d'identifier ces produits car il n'existe pour le moment pas de normes communes en vigueur.

D'autre part, les producteurs peuvent avoir besoin d'un accompagnement pour les aider à améliorer leur position sur le marché et montrer aux clients les avantages de cette nouvelle façon de consommer. Par exemple, en vendant leurs produits aux consommateurs, les agriculteurs établissent en même temps une relation personnelle avec eux.

Sur la base de ce qui est dit, dans agroBRIDGES nous définissons les circuits-courts comme suit :

Les chaînes d'approvisionnement alimentaire courtes ont le moins de liens possibles entre le producteur alimentaire et le consommateur/citoyen qui mange la nourriture.

La perspective des consommateurs

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les consommateurs choisissent les produits en circuits-courts ?

Les consommateurs associent les produits en circuits-courts à des produits locaux de meilleure qualité, à une alimentation saine et à des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement.

Les produits vendus dans les systèmes alimentaires en circuits-courts sont généralement fabriqués par des agriculteurs qui utilisent des intrants moins nocifs, tels que les pesticides, les engrais synthétiques, les aliments pour animaux, l'eau et l'énergie, qui pèsent moins sur l'environnement.

Parmi les avantages des circuits-courts, citons l'accès à des produits frais et de saison pour les consommateurs, le fait de moins nuire à l'environnement et de contribuer à l'établissement de relations sociales au niveau local

Pourquoi les consommateurs choisissent des produits en circuits-courts ?

Santé

Des normes de qualité plus élevées (fraîcheur, valeur nutritionnelle...).

Environnement

Production écologiquement durable.

Ethique

Contribution aux relations sociales dans les zones urbaines.

La perspective des producteurs

Quels sont les principaux bénéfices des circuits-courts pour les producteurs ?

Les circuits-courts apportent des avantages aux agriculteurs locaux, tels que des prix de vente plus équitables pour les produits, une meilleure protection de l'environnement local et une plus grande connexion entre les citoyens locaux.

Les produits locaux sont moins susceptibles de contenir des produits chimiques nocifs provenant de pesticides, d'engrais synthétiques qui peuvent nuire à la santé des consommateurs et à l'environnement local.

En d'autres termes, on peut comprendre les circuits-courts comme des "ventes près de chez vous" qui font moins appel aux intermédiaires et, mieux encore, qui mettent les producteurs et les consommateurs en contact direct.

Principaux bénéfices pour les producteurs

Des prix plus justes

Prix plus équitables pour les agriculteurs car le nombre d'intermédiaires est réduit au minimum.

Ventes de proximité

Les aliments cultivés ou produits localement sont servis aux consommateurs locaux.

Empreinte environnementale

Des économies d'énergie, moins de plastique, et moins de transport.

2. Les pratiques de labellisation de l'Union Européenne

Est-ce qu'un système de labellisation peut aider ?

Les labels peuvent être utilisés comme un **symbole pour communiquer** d'importantes et de pertinentes informations aux consommateurs, notamment lorsque ces derniers ne sont **pas en contact direct avec les producteurs.**

Les labels doivent remplacer les informations que les consommateurs ne peuvent avoir directement par le producteur. Des éléments tels que **l'origine, la nature** de la chaîne de production, la **qualité du produit**, le **processus** et les **ressources humaines** qui se cachent derrière ces produits, devraient être inclus dans les labels dans le but de favoriser les petits producteurs.

Cependant, si un producteur a besoin de modéliser un label pour ses produits, il devra connaître les **pratiques de labellisation de l'Union Européenne** pour éviter les erreurs communes menant à concevoir des labels improductifs ou incomplets.

2. Les pratiques de labellisation de l'Union Européenne

Est-ce qu'un système de labellisation peut aider ?

Pour commencer, il est important de savoir qu'un label bien conçu doit répondre au **cadre Règlementaire (EU) No 1169/2011**:

*“L'étiquetage des denrées alimentaires doit assurer un niveau élevé de **protection des consommateurs** et d'intérêts en apportant au consommateur final une base d'éléments qui lui permettra de faire des **choix informés** et d'utiliser sans danger ses aliments, en prenant en compte la **santé, l'économie, l'environnement, le social et l'éthique.**”*

“L’information indiquée sur les aliments ne devrait pas être trompeuse, particulièrement lorsqu’il s’agit des caractéristiques de la nourriture : la nature du produit, l’identité, les propriétés, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, la méthode de fabrication ou production”⁴

Les informations ci-dessous sont à inclure obligatoirement dans le label⁴ :

- Le nom de l’aliment.
- La liste des ingrédients (si concerné).
- La liste de tout ingrédient ou adjuvant ou dérivé de substances pouvant causer des allergies ou intolérances (si concerné).
- La quantité des ingrédients.
- Le poids net.
- La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation.
- Les conditions de stockage et/ou d’utilisation.
- Le pays d’origine.
- Les consignes d’utilisation (si concerné).
- Le titre alcoométrique volumique réel (si concerné).
- Le nom commercial ou celui de la société et l’adresse de l’exploitant du secteur agroalimentaire.
- Une déclaration nutritionnelle .

Les douze règles de labellisation

1. Le nom de l'aliment : Le nom de l'aliment doit être un nom légal. En l'absence d'un nom de produit légal, le nom du produit devra être son appellation usuelle, ou s'il n'existe pas d'appellation usuelle ou si elle n'est pas employée, un nom descriptive de l'aliment devra être donné.

2. La liste des ingrédients : La liste des ingrédients devra être suivi ou précédée par une mention appropriée contenant le mot "ingrédients". Elle devra inclure tous les ingrédients du produit, dans l'ordre décroissant selon le poids comptabilisé au moment de la fabrication du produit.

Ceci ne s'applique pas sur les fruits et légumes frais, l'eau gazeuse, le vinaigre, le fromage, le beurre, le lait et la crème.

3. Les substances allergènes : Elle doivent être indiquées dans la liste des ingrédient avec une référence précise sur le nom de la substance ou produit et doit être clairement distingué du reste de la liste des autres ingrédients.

4. Indication quantitative des ingrédients : La mention de la quantité des ingrédients ou de la catégorie des ingrédients utilisés pendant la fabrication ou préparation du produit est exigé selon la catégorie d'ingrédients à laquelle ils appartiennent.

Full EU Regulation

Les douze règles de labellisation

5. Le poids net : Le poids net de l'aliment doit être indiqué en L, cL, mL, Kg, g, comme nécessaire: en unités de volumes dans le cas de produits liquides ou en unités de masses pour d'autres produits.

6. DDM et DLC : Dans le cas d'aliment qui, d'un point de vue microbiologique, sont très périssables et sont susceptibles après une courte période de constituer un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimum doit être remplacée par une date limite de consommation. Une fois la DLC dépassée, l'aliment sera considéré comme dangereux.

7. Condition de stockage ou utilisation : Dans le cas où l'aliment demande des conditions de stockage et/ou d'utilisation spécifiques, ces dernières doivent être mentionnées. Pour obtenir un stockage approprié ou une bonne utilisation du produit après avoir ouvert l'emballage, les conditions de stockage et/ou les dates limites de consommation doivent être indiquées le cas échéant.

8. Origine : Le pays d'origine ou le lieu de provenance du produit doit être mentionné.

Full EU Regulation

Les douze règles de labellisation

9. Instructions d'utilisation :

Les instructions d'utilisation d'un aliment doivent être indiquées de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.

10. Titre alcoométrique :

La réglementation concernant l'indication du titre alcoométrique volumique devra être classifié : CN code 2204.

11. Nom commercial :

Le nom commercial ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur agroalimentaire doivent être indiqués.

12. Déclaration nutritionnelle

: Exprimée par 100g ou 100 ml, la déclaration nutritionnelle doit inclure les éléments suivants:

- Energie, valeur.
- La quantité de lipides, glucides, sucres, protéines, sel..

Ce contenu peut être complété avec la mention des éléments suivants :

- Mono-insaturés.
- Polyinsaturés.
- Polyols.
- Amidon.
- Fibre.

Full EU Regulation

3. La labellisation des circuits-courts

L'importance d'un label visuellement attrayant

L'objectif de cette rubrique est de vous offrir une vue d'ensemble du fonctionnement des labels européens actuellement. Plusieurs études menées sur les FQS - systèmes de qualité de l'UE (IGP, labels rouge, AOC, ..), par le projet Strength2Food, ont évalué l'efficacité, la validité et la cohérence de ces modèles, basés sur une consultation publique réalisée en 2019 par la Commission Européenne (CE). Les nouvelles priorités de la CE concernant le renforcement de l'Indication Géographique Protégée laissent entendre qu'il y a un manque de connaissances et de compréhension sur le sens et le fonctionnement de ces FQS.

La connaissance des consommateurs sur ce sujet semble peu élevée, il y a un manque d'informations concernant les labels, les certifications et les systèmes d'assurance.

Les certifications de l'UE sont inférieures aux marques nationales ou internationales et il n'existe pas de niveaux égaux de connaissance, de reconnaissance, de validation ou de confiance sur ces modèles en Europe. Des efforts spécifiques sont nécessaires dans le but d'améliorer la stratégie de communication lié aux certifications de qualité de l'UE..

Logo vert biologique de l'UE, appellation d'origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) et spécialités traditionnelles garanties (STG).

Identification des opportunités pour créer un label efficace et performant qui permette de transmettre les messages clés pour les circuits-courts alimentaires.

L'efficacité de la communication auprès des consommateurs et des producteurs par rapport aux "Appellation d'Origine Protégée" (AOP), "Indication Géographique Protégée" (IGP), "spécialités traditionnelles garanties" et logos Européens de l'Agriculture Biologique n'a pas été évaluée.

La définition et la création d'un nouveau label doit être développé très clairement et de manière efficace pour que le consommateur puisse reconnaître ce label, l'apprécier et être sensibilisé par celui-ci, selon les axes suivants :

- Le visuel d'identification doit représenter l'essence même des circuits-courts;
- La signification écrite du label doit être mentionnée pour une meilleure compréhension des consommateurs;
- L'engagement des producteurs est nécessaire via un système de labellisation facile à utiliser.

Concevoir un prototype: les dimensions

53,98 mm

L'élaboration du design d'un nouveau label doit être basé sur les standards internationaux tels que les dimensions qui doivent respecter l'ISO 7810⁷, les caractéristiques physiques spécifiques pour les cartes d'identités. Cette dimension facilitera l'obtention de l'attribution du label/de la marque tout comme la présence des informations obligatoires, la déclaration des bénéfices et avantages des modèles en circuits-courts ainsi que d'autres informations supplémentaires telles que des QR code et/ou un bref avertissement.

85,6 mm

Télécharger

Lancé par Label Me

La marque "Label me" est un symbole pour stimuler l'adoption des CC dans l'U.E. En achetant des produits en CC vous contribuez à multiplier les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux d'un système durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.agrobridges.eu

Ce label a été créé dans le cadre du projet AgroBRIDGES qui fait partie du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne (convention de subvention N° 101000788).

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME DE RECHERCHE ET D'INNOVATION HORIZON 2020 DE L'UNION EUROPÉENNE, SOUS LA CONVENTION DE SUBVENTION N° 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Concevoir un prototype : le recto

Lancé par Label Me

La marque Label me est un symbole pour stimuler l'adoption des CC dans l'U.E. En achetant des produits en CC vous contribuez à multiplier les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux d'un système durable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.agrobridges.eu

Ce label a été créé dans le cadre du projet AgroBRIDGES qui fait partie du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne (convention de subvention N° 101000788).

Une marque déposée avec un design incluant l'agriculture et le durable en référence au développement durable.

Une description sur le label et la signification de la marque, en renforçant l'importance, les bénéfices et avantages d'acheter des produits issus de circuits-courts.

Comme l'espace est limité, un QR code qui redirige sur le site internet peut être ajouté sur le label. Ceci aidera les consommateurs à avoir plus d'informations.

Un avertissement Européen faisant référence au projet de l'UE par lequel le label a été créé.

Concevoir un prototype: le VERSO

Nom du produit

Liste des ingrédients : Doit contenir tous les ingrédients dans l'ordre décroissant par rapport au poids et la quantité est exprimée en % %, comme enregistré au moment de leur utilisation dans l'usine de production.

Substances allergènes: Doit contenir toute l'information (si concerné).

Instruction d'utilisation: Si concerné, les instructions d'utilisation du produit doivent être indiquées de façon à comprendre les indications et utiliser convenablement l'aliment.

Teneur en alcool: Si concerné, la réglementation concernant le titre alcoométrique volumique classe ces produits dans CN code 2204.

Données nutritionnelles Origine du produit

Valeurs moyennes pour 100 g/ml

Valeur énergétique

Lipides

Acides gras saturés

Mono-insaturés

Polyinsaturés

Carbohydre

Sucres

Polyols

Amidon

Fibre

Protéines

Sel

A consommer de préférence avant le :

Ville

Pay

S Raison sociale

Adresse de l'exploitant

Poids net :

L'arrière doit contenir toutes les informations obligatoires en respectant la réglementation de l'UE.

Les producteurs doivent renseigner tous les champs et seulement s'ils sont concernés, les champs suivants: substances allergènes, instructions d'utilisation, et teneur en alcool.

La liste des ingrédients peut ne pas être renseignée dans le cas de produits basiques : fruits, légumes, beurre, fromage, lait fermenté, etc.

Conseils pour le design: trouvez votre marque

Cette rubrique contient des informations, idées et ressources qui peuvent aider à booster le design de votre label en maximisant sa performance, son impact, et la sensibilisation sur les bénéfices de consommer des produits en circuits-courts.

Être unique : l'utilisation de la marque ou du logo dynamisera l'importance des produits en circuits-courts. Les sites mentionnés ci-dessous permettront de télécharger des vecteurs libres de droit :

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME DE RECHERCHE ET D'INNOVATION HORIZON 2020 DE L'UNION EUROPÉENNE, SOUS LA CONVENTION DE SUBVENTION N° 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Conseils pour le design: caractères de la marque

Choix des couleurs: les couleurs jouent une part importante dans l'aspect et la perception du label. Lors de la réalisation d'un label, il est important de suivre une approche chromatique basée sur des palettes de couleurs. Des outils de conception tels que [Color.Adobe](#) permettent aux utilisateurs de trouver et découvrir des couleurs, avoir des tendances de styles, et des filtres de couleurs selon leurs règles d'harmonie visuelles.

Choix de la typographie: Le texte est aussi un élément important du visuel et du ressenti d'un label. Google font est un logiciel gratuit qui permet aux utilisateurs un aperçu du texte et de télécharger la typographie correspondante.

Conseils pour le design: vérifiez votre marque

Avant de prendre votre décision finale, vérifiez l'existence des marques ayant les mêmes types de produits ou services pour renforcer l'authenticité/originalité de votre marque. Le logiciel **TMDN** permet au détenteurs de marques de vérifier par une simple procédures les noms et logos existant à travers l'Europe. La page ci-dessous est accessible dans toutes les langues.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains ▾ type trade mark name **SEARCH** **ADVANCED SEARCH**

 Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. **JPG** **PNG** **GIF** **TIFF**
This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

 CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories ⓘ

Offices ⓘ

<https://www.tmdn.org><https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ PAR LE PROGRAMME DE RECHERCHE ET D'INNOVATION HORIZON 2020 DE L'UNION EUROPÉENNE, SOUS LA CONVENTION DE SUBVENTION N° 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Références:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.
2. AgroBridges Project (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.
3. AgroBridges Project (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation
4. Regulation (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.
6. Directorate-general for agriculture and rural development (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. European Parliament (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.
10. TMDN software: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

